
El “primer sistema de la libertad” y la “aniquilación de toda libertad”. Objeciones de Hegel a la idea fichteana de libertad

Klaus Vieweg

Abstract: The Fichtean conception of freedom, even if certainly becomes the first system that frees the human being from the chains of the sensible, does not exceed the framework of the particular, because it refers to the level of self-consciousness that is enclosed in its mere possibility. Hegel’s criticism against this conception shows that the particular is precisely the annihilation of the intended freedom advocated by Fichte. The integration of the particular into the universal expressed as an activity involved the true realization of modern subjective freedom identified with the expansion of spirit characteristic of the antiquity. A trading system with restrictive laws and a repressive state converted into a tyranny constituted an attack to the true realization of individual wishes integrated in a community.

Keywords: particularity, violence, universality, law, trade, Idealism

1. Introducción

En un carta del año 1794, Fichte escribe la célebre frase a la que se refiere la primera parte del título: “mi sistema es el primer sistema de la libertad; tal como esa nación [la francesa] libera al hombre de las cadenas externas, mi sistema lo libera de las ataduras de la cosa en sí, del influjo externo [...] y lo coloca en su principio (*Grundsätze*) primero, en cuanto ser autónomo (*selbstständiges Wesen*)”¹. El destinatario de la carta era Johann Franz Brechtel, un estudiante jenense de Fichte, seguidor entusiasta de la Revolución Francesa, y desde comienzos del año 1794 agente secreto de los Jacobinos en Jena. Ambos, Fichte y Brechtel, fueron considerados por las órdenes de estudiantes reaccionarias como revolucionarios radicales, siendo masivamente atacados tirando piedras a sus ventanas. Ambos acordarían igualmente en 1794 un proyecto espectacular: un estudio de Fichte sobre la relación entre la Revolución Francesa y la Filosofía Alemana: por desgracia, el manuscrito probablemente se ha perdido.² Se sabe que ya desde su tiempo en Suiza, antes de 1794, Fichte se hizo bien conocido por los debates sobre la Revolución Francesa, en favor de la cual publicara cosas bien interesantes. La doble faz de la Revolución se hizo patente en dos suizos conocidos de Fichte: refi-

riéndose a los Jacobinos, Lavater habló de un “Satán del despotismo en el interior de la angélica figura luminosa de la libertad y la igualdad”, de un despotismo que se precipita a su propia destrucción, de un ‘democratismo propio de perros de presa’ (*bluthundischen Demokratismus*)³. Frente a esto, a Meyer, el amigo de Fichte en Lucerna, aunque le alarmaba en su réplica a Lavater el “despotismo de los poderes feudales”, se preguntaba en cambio: “si sería posible destruir la cabeza de medusa del fanatismo de la libertad”.⁴ Aquí ya aparece una palabra central: Fanatismo de la libertad. Por su parte, Georg Kerner, partidario de la Revolución, describe adecuadamente esta tensión: “cuando era amigo de la libertad republicana, la aristocracia me perseguía sin cesar; y siendo enemigo de los perros de presa (*Bluthunde*), justamente quienes no me querían entonces eran los demócratas asilvestrados”.⁵

Hegel, que también vivió en Suiza entre los años 1793 y 1796, saluda en la nueva filosofía de Fichte su ascensión hasta “la más alta cima de toda filosofía”⁶: el Mont Blanc, en principio, del reconocimiento (*Anerkennung*) de la facultad de libertad de los hombres. Especial relevancia para la explicación del sistema de la libertad tiene el escrito jenense de Fichte: *Basamento del derecho natural según los principios de la Doctrina de la Ciencia* (1796/97). Allí se lee que, en general, debe definirse la razón por el Yo, esto es: o por la Yoidad (*Ichheit*), y que la comprensión del Yo como un obrar sobre sí mismo vale como la “condición exclusiva de todo filosofar” (GNR GA I/3, 314). Según esta perspectiva, todos los verdaderos filósofos habrían filosofado, sólo que sin saberlo claramente. En el § 1 se lee: “Si un ser racional debe ponerse como tal, entonces tiene que atribuirse una actividad cuyo fundamento último radica en él mismo” (GNR GA I/3, 329). Se dice asimismo que el querer (*Wollen*) constituye el carácter verdaderamente esencial de la razón, la raíz más profunda del Yo, y que la razón exige la ‘abstracción del propio yo’ (GNR GA I/3, 313), por lo cual sería mejor hablar de Yoidad.

Hegel valora en diversos lugares este concepto del Yo, de la voluntad en el sentido de ‘la más alta cima de toda filosofía’, en la medida en que en su centro debe alzarse la libertad. Puede mencionarse aquí tanto el *Escrito sobre la Diferencia* y el artículo *Fe y Saber*, ambos de Jena, como también los sistemáticamente fundamentales §§ 5 y 6 de la *Filosofía del Derecho*, que se dirigen directamente

al concepto fichteano de voluntad, en la medida en que debe pensarse filosóficamente la identidad de lo universal y lo particular. En el *Escrito sobre la diferencia*, la primera publicación filosófica de Hegel, se elogia la definición fichteana de la libertad como impronta de la racionalidad, como aquello que supera en sí toda limitación, considerándola como “lo más alto del sistema fichteano”⁷. Pero, cual estruendo de los cañones napoleónicos sobre el campo de batalla de Jena, a esta loa le sigue un enérgico ataque; lo que no puede ser deducido del primer principio de Fichte es justamente la particularidad, pues en tal principio: “la forma de la oposición no está contenida en la forma de la posición”⁸. Desde la voluntad pura y universal de cuño fichteano no es posible derivar de un modo riguroso la particularidad del querer. Al contrario: la universalidad abstracta, fijada de por sí como pura indiferencia, se eleva hasta llegar a ser, sin más, ley, dueña y señora, de modo que los individuos particulares (*besonderen Einzelnen*) sucumben bajo la absoluta tiranía de esta suerte de universalidad vacía, en forma de mera subsunción bajo un concepto que les es extraño⁹. El diagnóstico, implacable y sorprendentemente duro, reza así: el primer sistema de la libertad se vuelca en la “aniquilación de toda libertad”¹⁰; la libertad absoluta y abstracta se vuelca en el terror de la igualación homogénea (*Gleichmacherei*) y de la conexión uniformizadora (*Gleichschaltung*); la pretendida libertad conduce finalmente al diseño de un estado de galeotes (*Galeerenstaates*). Por entonces, la imagen de la galera –un barco de remos medieval– era habitual, designando con ella la estructura de un rígido “ordenoymando” en el que los hombres están irrevocablemente encadenados unos con otros: un rígido cumplimiento de órdenes, ejecutadas de acuerdo a un mandato superior.

La argumentación crítica de Hegel solamente puede ser aquí indicada en unas pocas líneas básicas, y sólo en referencia a algunos pasajes de su obra. El núcleo teórico depende de la comprensión de la referencia de *universalidad* y *particularidad*. Hegel ve en el enfoque de Fichte un mérito extraordinario, pero al mismo tiempo intenta hacer visible que lo que no se cumple allí es justamente la ambición fundamental del modo de pensar de Fichte: la *libertad*. Para describirlo con una metáfora del Hegel tardío: tanto la Revolución Francesa como la filosofía de Fichte fueron una espléndida aurora del principio de la libertad; en el primer caso se trató del señal inicial de una constitución (*Verfassung*) moderna; en el segundo, de la fundación del Idealismo alemán como moderna filosofía de la libertad. Pero ambos casos estarían desde luego aquejados de la insuficiencia propia de todo comienzo.

Como hemos señalado, en los escritos jenenses pone Hegel de relieve el punto de partida: el Yo como lo absolutamente cierto, la Yoidad como el saber mismo en todo saber¹¹. Este principio fundamental de la libertad no estaría, sin embargo, construido como un sistema lógicamente ordenado. La razón de ello estaría en la idea, específicamente fichteana, de saber y libertad, y especialmente en el punto de partida: la “vaciedad del saber”¹². Es verdad que Fichte habría preparado el camino hacia lo particular, pues enseña que la pura autoconsciencia y el puro saber es algo incompleto, condicionado por otro, y por eso debe avanzar hacia algo distinto. Sólo que, con esto, el principio fundamental adquiere una doble función¹³: por un lado debe ser absoluto, mientras que por el otro lado se

muestra al mismo tiempo como siendo sin más algo finito e incompleto. El defecto básico del empirismo y del dualismo seguiría estando presente: debido a la requerida autolimitación del yo, la libertad se contrapondría a la actividad limitada, convirtiéndose por tanto en algo limitado; por el otro lado, esa actividad limitada viene postulada como actividad de la libertad. A ello se debe que en un sistema tal no logre la libertad ser producción de sí misma¹⁴. La estrategia de conclusión progresiva (*Verfahren des Fortschließens*) adoptada por el Fichte temprano para la filosofía no contiene aquí *nada más que una nueva recepción de lo anteriormente abstraído*; una deducción de esta clase, concluye Hegel, no es un conocer de veras¹⁵.

Sin embargo, en la deducción o construcción de las determinaciones del pensamiento desde el Yo, el Hegel tardío ve en Fichte un mérito grande y permanente, aunque de todas formas la ejecución de este procedimiento no se haya logrado suficientemente: la supuesta deducción no es más que un cambio del signo *menos* al signo *más*: “En el puro saber, el mundo sensible es puesto del lado del *menos*, se ha abstraído de él, se lo ha negado; de modo que la [presunta] inferencia (*Schluss*) consiste en que, ahora, viene puesto del lado del *más*, siendo puesto este *más* como condición de la autoconsciencia”¹⁶. De la pura vaciedad del saber, de la abstracción absoluta en tanto libertad meramente negativa, no puede resultar, en un sentido lógico estricto, ninguna deducción. Lo otro no es justamente algo determinado por el Yo, sino que se muestra como algo dado, hallado. Se trata, en definitiva, de ordenar y analizar los hallazgos (*Befunde*) empíricos. Lo empírico y finito sigue siendo una instancia absoluta enfrentada al concepto, sin ser asumido de ningún modo como finito, y al mismo tiempo debe ser una nada absoluta. De un lado está el principio de lo libre, de lo constructivo-constituyente; del otro lado, para el principio de lo no-libre se recurre a lo dado y encontrado¹⁷: en términos actuales, el *Principle of Construction* y el *Principle of the Given* están diametralmente contrapuestos, no se alcanza una verdadera unidad de lo subjetivo y lo objetivo, aunque Fichte vea en la autoconsciencia el único caso de *completa identidad* entre la actividad y lo actuado (*Tätigkeit und Getätigtem*). En esta tensión irresuelta del pensar se mueve la concepción de Fichte. La estofa del conocimiento está “presente en y para sí como un mundo pleno fuera del pensamiento”¹⁸; tal como en el empirismo o el realismo, el objeto es presupuesto como válido¹⁹.

Mas para Hegel la libertad consiste en que yo no tengo algo *absolutamente* otro frente a mí, sino que dependo de un contenido que soy yo mismo²⁰. El yo se muestra [en Fichte] como mera negatividad de algo otro: irónicamente, Hegel tilda de “truco” esa tal deducción, porque transforma mágicamente lo negativo en positivo. En ningún caso es aniquilado lo finito, sino sólo puesto bajo el signo negativo de una carencia (*Mangel*). Hegel ilustra esta valoración con la imagen de un monedero vacío: “En la libertad del ser racional, lo objetivo a lo que se refiere su libertad está puesto bajo el signo *menos*” –la abstracción total– “así que la deducción de la esfera de la libertad consiste en poner ésta como un *más*, como existiendo; es como si un monedero vacío fuera una bolsa en la que desde luego hay dinero, sólo que bajo el signo de *menos*, de modo que el dinero puede ser inmediatamente deducido

de la misma por estar inmediatamente puesto como carencia”²¹.

En lo relativo a la intersubjetividad, Fichte formula el pensamiento de la autorrestricción, de la necesaria restricción de la libertad que se da a sí misma la ley de restringirse a sí misma (*sich zu beschränken*)²². La comunidad vale, entonces, como condición de la libertad, la cual debe ser restringida en la comunidad con los demás; debe superarse (*überwinden*) a sí misma. En la medida en que la libertad es considerada como algo meramente negativo, como absoluta indeterminación, toda determinación se torna en restricción, con lo que el estar indeterminado deja de ser algo racional; y al fijar el entendimiento finito el principio del absoluto estar-determinado, la autonomía amenaza con volcarse en heteronomía, y el dominio absoluto de lo universal implica la servidumbre de lo particular²³. Con esto, toda *particularización* de la libertad parece ser cosa problemática que debe ser superada, así que, en definitiva, la integración de la pura voluntad subjetiva y de la objetividad no puede ser establecida. Hegel sostiene que si la comunidad propia de la razón “fuera en esencia una restricción de la verdadera libertad, se convertiría en y para sí, entonces, en tiranía suprema”. En suma, esta comunidad no debería ser vista como restricción, sino como *expansión* (*Erweiterung*) de la libertad individual: éste es el pensamiento fundamental de Hegel.

Lo anterior se encuentra en el contexto de la consideración fichteana de los puntos capitales de las teorías relativas al contrato (*Grundlage des Naturrechts*). Se parte aquí de los Yoes en tanto átomos sustanciales en los cuales, por lo pronto, todo lo demás no es sino mero accidente. La voluntad es tomada como libertad del individuo singular en su peculiar libre arbitrio, que debe ser el basamento sustancial y primero. Según este principio, meramente aseverado: “lo racional puede resultarle desde luego a esta libertad algo solamente restrictivo, algo universal, exterior y formal”²⁴. En segundo lugar, los individuos no dejan de ser piezas de un engranaje completamente ordenado, meramente partes de una máquina, ‘Yoes’ o ‘sí mismos’ agentes, súbditos por igual dentro de un mecanismo estatal. El contenido *particular* del obrar se muestra en este contexto formalista como algo problemático; aquí es donde se encuentran las consabidas declamaciones sobre el obrar por deber y *por mor* del deber, del derecho *por mor* del derecho. Ciertamente, Fichte ve la conexión entre derechos y deberes, pero desde una perspectiva finita, sin prueba rigurosa de la validez de lo que ahora es bueno y correcto. Este déficit se muestra especialmente en los posibles casos de una colisión entre derechos y entre deberes.

En la “Doctrina de las Costumbres” (*Sittenlehre*) de 1812, esto se vuelve especialmente significativo, tanto en lo referido a la clara conciencia del problema como en lo referido a la cruz de su proceder: la *sola* voluntad de querer siempre el deber sigue siendo algo eternamente presueto, debiendo desprenderse el querer particular de este *solo* querer como un accidente suyo. La forma particular que tome mi deber ha de desarrollarse a partir del concepto del deber. El claro conocimiento y el claro actuar es según esto —sostiene Fichte— “algo que se da siempre de golpe, con necesidad”: el verdadero Yo cancela todo querer particular (SL – 1812 GA II/13 345). Aquí se expresa el núcleo del problema: debido a la universalidad

totalmente abstracta, unilateralmente fijada, para sí queda solamente un recíproco saltar hacia allá y hacia acá entre una voluntad absolutamente vacía y lo particular. La vacía unidad del saber y del querer se alza a manera de “universalidad absolutamente escindida de lo particular”, universalidad y particularidad están, por tanto, totalmente contrapuestos, lo particular cae bajo la subordinación (*Botmäßigkeit*) y la absoluta tiranía de tal universalidad²⁵. Desde esta perspectiva, sería un estado-galera el protagonista del terror contra todo lo particular.

2. Basamento del Derecho Natural y el Estado comercial cerrado

Conviene documentar las objeciones de Hegel a partir de los textos de Fichte: *Basamento del Derecho Natural*, y el *Estado comercial cerrado*: desde el *Basamento del Derecho Natural* no encontramos sino una referencia al llamado *deber de protección del Estado* (*Schutzpflicht des Staates*), concerniente tan sólo a la cuestión del *procedimiento de garantía* (*Gewährleistung*) de la seguridad de los ciudadanos. Fichte aboga por un *Estado policial preventivo*, para el que la *seguridad* supone el valor supremo. Donde cualquier tipo de desorden vale como fuente de todo mal (*Übels*), el delito se convierte en algo excepcional, pues: “la policía sabe con todo detalle dónde está cada ciudadano en cada hora del día y a qué se dedica.” (GNR GA I/4, 92). En un Estado donde, de acuerdo con Fichte: “todo es orden y todo va recto, como tirado a cordel”, los movimientos inhabituales, o sea cualquier caso particular que se aleje de la masa uniforme, son “rápidamente identificados por la policía” y puestos inmediatamente los “sospechosos” fuera de la circulación (GNR GA I/4, 92). Los servidores del estado son castigados con duras penas si no se esmeran en la eliminación del mal propio de la particularidad. Todo el mundo debe llevar continuamente un pasaporte consigo, a nadie se le permite marcharse de un sitio sin que dé aviso de donde piensa viajar después, cosa que viene consignada en su pasaporte. De acuerdo con esto, los ciudadanos no pueden reunirse en una casa sin que la policía lo sepa, teniendo además poder para impedir esa reunión en caso de que despierte sospechas (GNR GA I/4, 87)²⁶. Esta anti-cultura (*Unkultur*) de la sospecha es característica también del período jacobino del terror, donde los sospechosos eran ya culpables.

En su obra *El Estado comercial cerrado*, publicada en 1800, se explicita ulteriormente la consecuente subordinación de lo particular, la dominación sin límites (*endlose Beherrschen*). Por medio de un contrato de todos con todos se distribuye la esfera de las acciones libres, gracias a lo cual surge según Fichte la propiedad. Aquí, la relación con lo natural se reduce al *tener*: debido a que todos poseen la misma pretensión legal (*Rechtsanspruch*), lo presente debe “compartirse entre todos por igual”. “En este estado, todos son servidores del todo (*Ganzen*) y obtienen por esto su justa participación en los bienes del todo” (GHS GAI/7, 68). Antes que Marx, Fichte defiende ya un economicismo consecuente. La ganancia en el producto (*Produktengewinnung*) se considera como el basamento del estado, como la norma suprema según la que se dirige todo lo demás. Planificación y dirigismo determinan esta

concepción. Algo así como lo siguiente: el estado cuenta el número de ciudadanos que se dedican a la agricultura, y asigna a cada uno la pertenencia a cierta posición, según el principio del ‘orden’. El régimen dirige aquello que Fichte califica de comercio (*Handel*) an-árquico, determinando los precios de los productos. Como todos son iguales, sin ser a la vez particulares, cada uno restringe conforme a derecho la libertad del otro, al igual que éstos restringen la suya. De ahí resulta la igualdad de la restricción. En el ejemplo de Fichte acerca de la propiedad, eso se ve de modo claro y, al mismo tiempo, revelador: 100 agricultores comparten el suelo en cien parcelas iguales, recibiendo una cada uno (GHS GA I/7, 88). Cabría añadir aquí que precisamente con esto entra ya, inexorablemente, la *particularidad* que se debía evitar a toda costa: tal vez un terreno del sur es particularmente fértil, mientras que en el norte es pedregoso.

En la comprensión fichteana del estado: “ningún hombre puede aspirar a un estado superior de bienestar” (GHS, GA I/7, 110). La facilidad de tal economía planificada radica en que en ella es puesta en obra: “con orden, con una visión general del todo y según un plano fijado” (GHS GA I/7, 138). Todas las esferas de la particularidad, tales como por ejemplo la empresa y el comercio, se consideran como empresas azarosas, frivolidades que deben impedirse, al igual que todo contacto de los súbditos con personas hombres de otros estados. El estricto orden de esta tosca igualación (*Gleichmacherei*) y de esta conexión uniformizadora (*Gleichschaltung*) impide toda infracción y el delito; no hay ninguna clase de criminalidad, ni rebelión o agitación que temer. Para los *súbditos todo va bien, y el régimen es el gran ejecutor del bien*. La abolición de la *particularidad*, del color que sea, conduce entonces a un estado paradisiaco. Sólo que este paraíso es el jardín de los seres *no-libres*, no la sede de la vida del hombre, dotado de libre voluntad.

3. La crítica del Hegel tardío al concepto de la libertad de Fichte

La recepción teórica y crítica decisiva de la posición fichteana por parte de Hegel se realiza en los §§ 5 y 6 de la *Filosofía del Derecho* y en la *Ciencia de la Lógica*, concretamente en el pasaje sobre el concepto. Los ya mencionados párrafos de la *Filosofía del Derecho* contienen la estructura argumentativa esencial relativa a la temática que tratamos, estructura que aquí sólo puede ser reseñada brevemente²⁷: Hegel trata sobre una nueva fundamentación del pensamiento de la libertad, partiendo directamente de Fichte y yendo más allá de éste. Para Hegel, Fichte es el compañero de diálogo decisivo en este asunto, y no en último término en lo referente a la terminología elegida. Según el § 5, la voluntad contiene, en primer lugar, la pura indeterminación, la reflexión pura del yo dentro de sí: la absoluta abstracción o universalidad, el pensar puro de sí mismo²⁸. En manifiesta alusión a Fichte, se habla de una libertad negativa: el Yo, al pensar, está facultado para atribuirse universalidad, es decir que puede extinguir toda particularidad y determinidad. El pensar es definido aquí como siendo en general la *posición* de lo universal, o sea como posibilidad absoluta de poder abstraer de cada determinación en la que Yo me encuentre, o

que Yo haya *puesto* en mí. Hegel entiende esta libertad negativa —completamente de acuerdo con Fichte— como la definición esencial del querer, pero, distanciándose de Fichte, la entiende a la vez solamente como un momento primero y unilateral del querer. En la medida en que este momento, este lado parcial del querer, es aislado de por sí y tomado como plena libertad total, en la medida en que ésta es entendida como definición única y suprema del querer, la razón se trueca en mero entendimiento, justamente en esa libertad del vacío cuyo núcleo se muestra en la intolerancia (*Unverträglichkeit*) para con lo particular, en la incapacidad de conciliarse (*Unvereinbarkeit*) con las diferencias. En términos prácticos, según Hegel, esto se expresa especialmente en las diversas formas históricas del fanatismo religioso y político, el cual pretende la *destrucción de toda* particularidad y la liquidación de individuos *particulares*, sospechosos para el Orden. Este tiempo muestra: “una intolerancia frente a cada particular; pues el fanatismo quiere algo abstracto, ninguna división en que salgan a la luz las diferencias, considerando lo particular como refractario a su indeterminación y eliminando las diferencias”²⁹. Tanto en vista del período jacobino del terror como respecto a Fichte, observa Hegel que lo que esta voluntad negativa mienta (*meint*) es su pretensión de lograr un positivo estado de cosas (*Zustand*), algo así como una situación de igualdad general, pero no quiere una efectiva realidad positiva, precisamente porque cada uno (tal como en la distribución del campo en 100 parcelas o en la consideración del propio cuerpo como propiedad) lleva consigo una *particularización* y la *desigualdad*, y ello necesariamente. La libertad negativa se refiere sin embargo a su autoconsciencia desde la negación de *toda* particularización. En el período del terror se intenta reducir todas las diferencias y se vuelven a destruir las instituciones recién creadas, dado que toda institución sería opuesta a la *autoconsciencia abstracta de la igualdad*, algo manifiesto tanto en los jacobinos como en Fichte.

En el § 6 se encuentra el paso decisivo del pensamiento central de Hegel, y además en una forma terminológica precisa en extremo, que acentúa el acto de determinar [o definir] como posición y particularización: el mismísimo secreto de la filosofía hegeliana, formulado con y contra Fichte: el Yo es igualmente, o a la vez, tanto la determinación como la posición de un contenido, una *autoposición* como algo determinado, que es de donde resulta el momento absoluto de la *finitud y la particularización del Yo*. Por un lado, esto implica la identidad con el primer paso de la argumentación, ya que ambos exponen la negatividad. Por el otro lado, el segundo momento representa la asunción de la primera negatividad abstracta. Esto se conecta con el lugar decisivo: “como lo particular está, en general, contenido en lo universal, así este segundo momento está contenido ya en el primero, y es sólo el *poner* de eso que el primero es *en sí*” —el primer momento aislado *no* es entonces lo verdaderamente absoluto.³⁰ Se trata del resultado de una deducción rigurosamente lógica, la cual expone con claridad la ilusión de una infinitud o universalidad que se presenta en el primer momento como verdadera. En cuanto universalidad concreta, el concepto no es captado suficientemente en el primer momento, sino sólo de manera *unilateral*, como condición necesaria, pero no suficiente. Porque —y este es el punto de Hegel— el primer momento, en la medida en que expone la abs-

tracción de toda determinación, “no es él mismo *sin* determinación” —este “*no es sin*” es decisivo: “ser algo abstracto, unilateral constituye su determinación, su defectuosidad (*Mangelhaftigkeit*) y finitud”³¹.

En realidad, lo particular se da como resultado desde los primerísimos niveles de la autodeterminación de lo universal. Lo universal es, en un principio, *él mismo lo particular*, y es así como puede ser pensada la presunta identidad de Fichte entre lo universal y lo particular. La universalidad inmediata, abstracta, esta *indeterminación inicial del concepto, constituye precisamente su determinación*. Que el concepto sea particular es, en un principio, su única y sola determinación —en inversión del *omnis negatio est determinatio* de Spinoza. Este absoluto —añade Hegel en su *Lógica*— es completamente vacío, la pura abstracción, y por ello no es justamente lo absoluto en sentido estricto. También ella ha sucumbido al *horror vacui*, al miedo ante la vaciedad: tiene la *determinación [propia] de la indeterminación*.

Esta determinación que consiste en ser indeterminada sigue siendo desde el inicio el mínimo irreductible y absoluto, al ser la *sola y única* determinación, sin ser en ningún caso vaciedad total o muerta carencia de determinación; es, por lo pronto; pero lo es sólo justamente como *determinación radicalmente infradeterminada*. Esto no es algo que se añada sin más a lo universal ni una mera atribución, sino el resultado de una ejecución lógica. En la intención de Fichte, el Yo abstracto debe ser para sí lo verdadero, mientras que la restricción no es sino algo *añadido* a manera de postulado; y justamente por ello, *no es deducida*. Para llegar a lo particular, Fichte debe aceptar presuposiciones de prestado, limitándose tan sólo a aseverar. Sólo que la filosofía no es cosa de aseveraciones, pues una seca aseveración —como escribe Hegel sobre el postular y el aseverar en su álbum de recuerdos— vale exactamente lo mismo que otra mera aseveración.

De acuerdo con Hegel, la voluntad debe ser pensada de antemano como unidad de los dos momentos: lo universal y lo particular. La autodeterminación del Yo consiste en ponerse a la vez como determinado, limitado, permaneciendo sin embargo cabe sí mismo en su universalidad. El “Yo se define como referencia de la negatividad a sí misma; en cuanto esta *referencia a sí*, es igualmente indiferente a esta determinación, la sabe como suya e *ideal (ideelle)*, como una mera *posibilidad* no vinculante, porque es él mismo el que se pone en ella”³².

La configuración política (*politische Formierung*) fichteana de la furia de la destrucción de lo particular, propia del estado comercial cerrado, es comparada por Hegel con una ‘verdadera galera’, en la que los unos no quieren otra cosa que vigilar a los otros³³. Todo esto tiende, ya sobre el terreno de la sociedad burguesa, a una sobrerregulación de todos los procesos sociales (incluyendo los procesos del mercado, en cuanto esfera fundamental de la particularidad), a una marcada consonancia con los mandatos del Estado, y finalmente a la *National Security* presentada por George Orwell, la cual debe evitar todo desvío e infracción mediante un control y vigilancia omnipresentes, a costa siempre de los demás derechos sustanciales de los particulares: tendencias éstas que amenazan también hoy tanto a las bases de la sociedad burguesa como a la de los estados libres. En su dura crítica al concepto presocialista de Fichte de un estado igualitario, lo

que ha hecho Hegel ha sido rechazar por principio este prototipo del terror³⁴.

4. Contra el estado preventivo

En las teorías del estado cuya tarea principal es la seguridad de sus ciudadanos y la protección de la propiedad y de la libertad personal, el fin último viene expuesto como el interés de los individuos particulares. En relación con esos intereses particulares, el estado debe valer meramente como un medio, mientras que los fines particulares han de valer en cambio como algo absoluto. Con esta reducción del Estado a mero medio están de acuerdo todas las concepciones del contrato que gustan de basar lo común en los intereses y las voluntades individuales. “Lo individual, lo particular se vuelve con esto siempre el fin”³⁵. Sólo que, según Hegel, la voluntad de los individuos particulares no puede ser elevada en ningún caso a principio del estado. En esta ‘visión *atomista* de lo político’ se renuncia al pensamiento que hemos delineado sucintamente más arriba, a saber, el de la negatividad que se refiere a sí misma. La recurrencia al mero entendimiento tiene consecuencias desastrosas para la comprensión del estado. Lo vinculante y unificador del estado se diluye entonces en mero asunto de la particularidad de las necesidades e inclinaciones, en lo consentido a capricho y arbitrariamente. Contra Rousseau y Fichte, en el contrato —entendido como relación *exterior*³⁶ o mera conjunción de voluntades singulares— el estado carece de legitimación consistente, al apoyarse simplemente en una generalidad propia del entendimiento. A partir de esta determinación insuficiente de los individuos particulares para con la base del estado, va creciendo un peligro de devastadoras consecuencias. Desde el principio *abstracto* de la libertad, desde la mera perspectiva del entendimiento, ninguna particularidad, ninguna estructuración de lo político ni ninguna separación de poderes viene aceptada; lo que surge es más bien la posibilidad de que la virtud se invierta en terror y tiranía.

La virtud meramente subjetiva conduce a la ‘terrible violencia de la sospecha’, al fanatismo: quien es sospechoso de tener otras convicciones (*Gesinnung*) termina en la guillotina —“la virtud subjetiva, que ordena en base a la mera convicción —sigue diciendo Hegel—, conlleva la más terrible de las tiranías”³⁷. Los ideales abstractos de libertad de los jacobinos desembocaron en el dominio del terror; en Fichte, el principio abstracto de la libertad se convierte en la ‘Galera’ de un estado basado en el mando y la vigilancia. Una ordenación tal del estado pretende: “en cuanto *policía perfecta*, penetrar completamente el ser del individuo, algo que sería el *más duro despotismo*”³⁸. Fichte intenta vigilar y determinar todo hacer y ser del individuo desde lo universal a él contrapuesto, desde la abstracción³⁹. Lo que aquí domina es un ‘ansia pedante’ por determinar todo detalle desde arriba. Todo debe estar subordinado a la violencia del estado, todo debe quedar determinado por ella: ‘hasta los hilos más sutiles’ son vigilados y regulados por el régimen. Así, el estado aparece como “máquina de un solo resorte, que activa el movimiento de todo el restante engranaje infinito; de la violencia suprema del estado deben proceder todas las instituciones propias del ser mismo de una sociedad, sien-

do reguladas, ordenadas, vigiladas y derivadas a partir de esta violencia” (Hegel, GW 5, 172, 174). No solamente debe castigarse una efectiva infracción por parte de los ciudadanos, sino que hay que prevenir toda posibilidad de una infracción tal. El *estado preventivo*, fundado en función de un entendimiento semejante, pretende subordinar necesariamente *cada* acto y cada movimiento a una ley, vigilando toda acción (*Handeln*), de modo que no pueda ocurrir infracción alguna⁴⁰. El proceder de Fichte se asemeja al de Peter Schlemihl, que quería deshacerse de su sombra: son las ‘sombras’ todas de la existencia moderna, toda infracción, toda actuación arbitraria, digamos, en el mercado; toda la criminalidad en su conjunto debe ser excluida de un estado preventivo, contrario a la forma de la sociedad industrial. Sólo que todo esto se torna –como en Schlemihl– en lo contrario de la libertad a la que se aspiraba. La crítica de Fichte a las formas que acompañan las estructuras de la emergente sociedad moderna debe, con seguridad, ser tomada en serio, mas no su intento de prevenir las ‘sombras’.

También hoy, y con frecuencia, se echa de menos una decisiva distinción entre sociedad civil y estado. O bien lo universal se reduce a consenso y comunicabilidad, con intención, digamos, antimetafísica, o se confía en que la sociedad civil goce de una amplia autorregulación, algo así como la ‘autocuración del orden del mercado’, pasando en ambos casos por alto el asunto sustantivo, lo cual conlleva desde luego una ironía: “Desde la posición de Hegel, ha de mostrarse como una [...] paradoja el hecho de que a los intereses particulares, presentes en la sociedad civil, se les respeten mucho menos sus derechos de lo que permite la doctrina hegeliana del carácter de auto-finalidad del estado. [...] Por el contrario, el estado hegeliano, que no hace de los intereses y necesidades particulares y privados un fin absoluto, concede a éstos mucho mayor espacio de juego”⁴¹. Frente a la esencia carente de espíritu del estado máquina, Hegel establece un estado de la libertad, en el cual la violencia del estado, del gobierno: “no deba ser más sagrada que el libre obrar de los ciudadanos”: un orden político “en donde el supremo poder del estado deje que los ciudadanos se cuiden de sus propios asuntos tanto como sea posible” (Hegel, GW 5, 175). De acuerdo con Hegel, uno de los componentes decisivos del concepto de libertad está constituido por el momento característico de la modernidad: la *libertad subjetiva*, cuyo estatuto lógico viene expuesto por la *particularidad*.

5. Las formas de lo particular en la Filosofía del Derecho de Hegel

El desarrollo de los *niveles de la particularidad* concebido en la *Filosofía del Derecho*, un camino a través de una estructura altamente compleja, sólo puede ser aludido aquí de manera insuficiente. Como punto de partida, bien pueden servir dos largos pasajes del capítulo dedicado a la *Moralidad* en los *Grundlinien*: en tanto que reflexionado dentro de sí, el sujeto tiene “en su propio fin un contenido suyo y peculiar, que es el alma determinante de la acción (*Handlung*). El que este momento de la *particularidad* de los agentes esté contenido y desplegado en la acción es lo que constituye la libertad subjetiva en su determinación concreta, el *derecho del sujeto* a encontrar *satisfacción* en

la acción”⁴². Este derecho de la particularidad del sujeto viene destacado luego como un principio central de la modernidad. En este derecho de la particularidad, de lo que se trata es del *derecho a la libertad subjetiva*, que es lo que constituye el ‘punto de inflexión, la clave de la diferencia entre la antigüedad y los tiempos modernos’. Este derecho se ha convertido en ‘principio efectivo de una nueva forma del mundo’, a saber, la moderna. Como configuraciones de este principio, Hegel nombra lo romántico, la conciencia moral y, particularmente, la sociedad civil y los momentos de la constitución política en tanto sectores nucleares de lo particular⁴³. Muy relevante es la valoración final de este derecho: el principio de la *particularidad* “es ahora, ciertamente, un momento de oposición, y más precisamente algo *tan* idéntico a lo universal como diverso de ello”⁴⁴. Aquí se muestra ya que Hegel considera la modernidad como la forma de comunidad humana que más arriesgada y difícilmente puede configurarse racionalmente, dado que se han dejado en libertad –como algo irrenunciable en una sociedad moderna– la moralidad y la sociedad civil. De modo paradigmático, el § 260 de su *Filosofía del Derecho* lleva la especial relevancia de lo particular para la modernidad al siguiente punto: “El principio de los estados modernos tiene que dejar que esta prodigiosa fuerza y profundidad: el principio de la subjetividad, llegue a su cumplimentación en el extremo independiente de la particularidad personal, debiendo al mismo tiempo retrotraerla a la unidad sustancial, y comprendiendo entonces tal principio en sí mismo esta unidad sustancial”⁴⁵. Tal vez con esta unidad cargada de tensión entre el dar plena libertad y la configuración racional pueda comprenderse la conexión de la libertad y la justicia, sin caer en una visión ‘armónica’ o en la representación de un estado idílico. Pues la constitución (*Konstituierung*) de la libertad lleva consigo la fase más rica en posibilidades y al mismo tiempo más arriesgada y precaria: la fase del desarrollo de la humanidad, como expresión precisa de la naturaleza explosiva de la libertad. El libre albedrío y la particularidad personal se muestran como momentos unilaterales, pero necesarios e inmanentes, de la libertad. En cambio, las ideas de Fichte contienen ataques directos a los reinos de lo particular.

6. El ojo de Argos del estado de vigilancia: El panóptico

Hegel se posiciona decididamente y sin lugar a dudas contra un estado de *control y regulación total*⁴⁶, en el sentido por ejemplo de una masiva intervención en los principios reguladores del mercado, de una tutela –como con andadores– de las comunidades, o de una obstaculización de la autoadministración. Su argumentación va dirigida contra un modelo estatal de *total vigilancia*, contra la galera de un estadio preventivo o policial de cuño fichteano: contra un estado, justamente, que pretende saber dónde se encuentra cada ciudadano en cada momento, a fin de garantizar con ello el orden y la seguridad de un modo absoluto; contra un ‘Estado-Law-and-Order’ con su *Big Brother* y su *Street Viewing*, contra la furia de la regulación omnimoda y la locura del control omnipresente. Por lo que hace a Fichte, ello significa que: “cuando alguien compra un cuchillo, la policía debe saber con qué fin lo

hizo, y debe seguir investigando, para impedir que apuñale a alguien. [...] A su vez, la policía debe ser vigilada, lo cual hace que estas cosas conduzcan [...] a un progreso infinito”⁴⁷. – *Sed quis custodiet ipsos custodes?* (Juvenal) –. El vigilante debe ser vigilado por un segundo vigilante, etc...: un control y sometimiento interminables, hasta que el demonio suba al cielo. Un estado tal se transforma en un Argos, al que los griegos dieron el nombre de *Panoptes*, el que-todo-lo-ve. La ‘galera’ de Fichte y el malfamado panóptico de Jeremy Bentham –una prisión o fábrica completamente transparente–, dejan ver una muestra de lo que Hegel, mucho antes de Orwell criticara el estado distópico de vigilancia⁴⁸, combate con total claridad y mordacidad. En sus *Lecciones sobre la historia de la filosofía*, del período berlinés, Hegel habla, tratando de Fichte, de una *prisión* ‘que se va haciendo cada vez más grande, en lugar de concebir al estado como la realización de la libertad’⁴⁹. La sociedad moderna como reza, inequívoco, el mensaje de Hegel– no puede ser organizada como una *prisión perfecta* al modo de Bentham, ni como la *sociedad disciplinaria* que Foucault, en su instructivo y siempre recomendable estudio *Vigilar y Castigar*, describe con los términos de *panoptismo* y *nacimiento de la prisión*. Una sociedad moderna no puede ser constituida como un estado represivo de vigilancia y prevención, ni tampoco bajo la constante apelación al principio de la así llamada prevención del riesgo (*Gefahrenabwehr*). En caso de que el poder fuera entendido como *Panóptico* o *Panespectro*, ello conduciría a un estado policial, a un estado omnisciente y vigilante, por ejemplo, a través de la video-vigilancia o el control telefónico y de internet, la recopilación exhaustiva de datos, las escuchas y el seguimiento de la gente. Son tirados así por la borda derechos tan fundamentales como la protección de datos o el derecho fundamental a una autodeterminación informacional (*informationelle Selbstbestimmung*). El resultado de todo esto es la violación de la esfera privada, la destrucción de la confianza de los ciudadanos en el orden estatal, más aún: una perfecta prisión; tal vez, si se quiere, con una seguridad extendida y sin criminalidad, pero también sin libertad. Al final se encuentra el ‘estado de cristal’ y el “ciudadano de cristal”⁵⁰. El estado, templo de la libertad, tendría meras paredes de cristal, destinadas a hacer posible un control omnicompreensivo. Esta clase de defensa ante los peligros o contra el terrorismo se transforma en lo contrario de la libertad: en una configuración de *1984*, la novela de Orwell, o sea, en la destrucción del principio de la libertad moderna. Sumidos en esta situación, la filosofía debería prestar la resistencia argumentativa a ella adecuada.

7. Consideraciones finales

La idea de una concepción de la filosofía como un primer sistema de la libertad que Fichte desarrolló en Jena, dando con ello inicio a una nueva época, puede ser vista como un momento estelar del pensamiento, así como su fundamentación del idealismo de la libertad puede ser vista como una verdadera revolución en el modo de pensar. En este sentido, Fichte puede considerarse como el jenense *Titán de la libertad* que, con sus escritos desde 1794, dio inicio a la década más creativa de la filosofía en

general: una década que Dieter Henrich compara con una supernova, y en la que Jena se elevó a la Meca de la filosofía. Sin embargo, en la ejecución de este pensamiento de la libertad bajo la forma de un estado cerrado y nivelador toda particularidad, hemos visto su respecto sombrío. Ya Isaac von Sinclair, alumno de Fichte, escribió antes de 1800 que el Yo de Fichte se exhibía en la ‘pobreza de su orgullo’, mientras que la deducción del No-Yo pretendida por Fichte representaría un ‘salto mortale al revés’ que arruinaría el entero sistema: “¿Cómo piensa el orgulloso Yo la unidad con el No-Yo en el obrar? Como sometimiento de éste”.⁵¹ Según esto, deberíamos entonces unirnos al sistema de la libertad, pero sin quedarnos estancados en Fichte, pues la bella salida del sol se transforma aquí en la oscura ‘aniquilación de toda libertad’, en la destrucción de toda particularidad y de toda libertad subjetiva.

Notas

- ¹ GA III/2, 298.
- ² Vieweg, Klaus: “Französische Revolution, Schweizer Intellektuelle und Deutsche klassische Philosophie. Zwei Briefe von Johann Gottlieb Fichte an Franz Bernhard Meyer von Schauensee aus dem Jahre 1794 sowie Hinweise auf zwei neue Dokumente für die Fichte-Forschung”. En: *Fichte-Studien* 8, S. 291-308, hier 301f.
- ³ Ebd. S. 297.
- ⁴ Ebd. S. 297.
- ⁵ Brief von Georg Kerner an Johann Gotthard Reinhold vom 2. Oktober 1795 (Zit. nach: Adolf Wohlwill: Georg Kerner: *Ein deutsches Lebensbild aus dem Zeitalter der französischen Revolution*. Hamburg-Leipzig 1886, S. 149f.
- ⁶ *Briefe von und an Hegel*. Johannes Hoffmeister (Hg.). Hamburg 1969, Bd. 1, S. 24
- ⁷ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. In: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in zwanzig Bänden (TWA) Bd.2, Frankfurt 1970, S. 82.
- ⁸ Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: *Glauben und Wissen oder Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie*. TWA Bd. 2, S. 407.
- ⁹ Ebd., S. 425.
- ¹⁰ Ebd.
- ¹¹ Ebd., S. 399.
- ¹² Hegel: *Differenzschrift*, S. 66; *Glauben und Wissen*, S. 399.
- ¹³ Hegel: *Glauben und Wissen*, S. 397-398
- ¹⁴ Hegel: *Differenzschrift* S. 67.
- ¹⁵ Hegel insiste en iniciar con lo absoluto y, ciertamente, dispone en esta época de enfoques relacionados con el pensarse-a-sí-mismo, pero aún no dispone de una concepción de lo absoluto completamente elaborada; de modo que aún recurre a la intuición intelectual de Schelling (TWA 2, 397).
- ¹⁶ Hegel: *Glauben und Wissen*, S. 400.
- ¹⁷ Hegel: *Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften*, TWA Bd. 8, S. 111 Z.
- ¹⁸ Hegel: *Wissenschaft der Logik*, TWA Bd. 5, S. 36f.
- ¹⁹ Hegel: *Enzyklopädie*, TWA Bd. 8, S. 108.
- ²⁰ Ebd., S. 111.
- ²¹ Hegel: *Glauben und Wissen*, S. 400; trad. 140.
- ²² Hegel: *Differenzschrift*, S. 82.
- ²³ Ebd., S. 83.
- ²⁴ Hegel: *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, TWA Bd. 7, § 29.
- ²⁵ Hegel: *Glauben und Wissen*, S. 425.
- ²⁶ Vid. La observación de Hegel correspondiente a *Escrito sobre el Derecho Natural* de Fichte en el *Escrito sobre la Diferencia* (TWA 2, 85f.).
- ²⁷ Para mayores detalles: Vieweg, Klaus: *Das Denken der Freiheit. Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts*. München 2012.
- ²⁸ Hegel: *Rechtsphilosophie*, § 5.
- ²⁹ *Ibid.*
- ³⁰ *Ibid.* § 6.
- ³¹ *Ibid.*
- ³² *Ibid.*, § 7.

³³ *Vorlesungen über Naturrecht und Staatswissenschaft Heidelberg 1817/18 mit Nachträgen aus der Vorlesung 1818/19*. Nachgeschrieben von P. Wannenmann. Becker, C. et al. (Hg), eingel. v. Otto Pöggeler, Hamburg 1983, S.163.

³⁴ Al respecto, vid.: Vieweg: *Das Denken der Freiheit*, el capítulo sobre el Estado.

³⁵ *Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer Nachschrift*, hg. v. Dieter Henrich, Frankfurt a.M. 1983, S. 209.

³⁶ Vgl. Hegel: *Enzyklopädie*, § 98: “El principio del estado es la voluntad de los individuos [Einzelnen] en cuanto tales. Lo que atrae [a la voluntad de los individuos] es la particularidad de las necesidades (Bedürfnisse) menesterosidades o inclinaciones, mientras que lo universal, el estado mismo, es la relación exterior del contrato”.

³⁷ Hegel: *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, TWA Bd. 12, S. 532f.

³⁸ *Vorlesungen über Naturrecht* (Wannenmann), S. 163.

³⁹ Hegel: *Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältnis zu den positiven Rechtswissenschaften*. TWA Bd. 2, S. 519.

⁴⁰ Hegel, *Differenzschrift*, 84f.

⁴¹ Wolff, Michael: „Hegels staatstheoretischer Organismus. Zum Begriff und zur Methode der Hegelschen Staatswissenschaft.“ In: *Hegel-Studien* 19 (1985), S. 162.

⁴² Hegel: *Rechtsphilosophie*, S. 229.

⁴³ Ebd., S. 232-234.

⁴⁴ Ebd., S. 233.

⁴⁵ Ebd., § 260.

⁴⁶ Al respecto, vid.: Vieweg: *Das Denken der Freiheit*, sección sobre el estado de vigilancia.

⁴⁷ *Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818-1831*, ed. u. komm. v. Karl-Heinz Ilting, 4 Bde., Stuttgart-Bad Cannstatt 1973 ff. Bd. 4: *Philosophie des Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift K.G.v. Griesheims 1824/25*, S. 617.

⁴⁸ Justamente, en la patria de Orwell, Gran Bretaña, fue confeccionado, a través de un circuito cerrado de televisión (CCTV), un monstruoso sistema de videovigilancia. Vid.: Prantl, Heribert, *Der Terrorist als Gesetzgeber*, München 2008, S. 89-100. El estado mismo se transforma en un enemigo. Este tema de Orwell es expresivamente expuesto en el Film de Tony Scott: *El enemigo del estado* (1998).

⁴⁹ Hegel: *Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie*, TWA Bd. 20, S. 413. [Trad. 480, F.C.E.]

⁵⁰ Vgl. dazu: Foucault, Michel: *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*, Frankfurt a. M. 1976.

⁵¹ Sinclair, Isaac von: *Philosophische Raisonements*. In: Hannelore Hegel: *Isaak von Sinclair, Hölderlin und Hegel. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der idealistischen Philosophie*. Frankfurt a. M. 1971. S. 274.